

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1018 sahifa.

2025-yil, 20-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI.....	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
M.Sh. Tolipov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
Буранбаева Шоира Рустамовна	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
Aknazarova Zebiniso Bagdadovna	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
Salimov Burxon Abubakirovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
Berdiyeva Aziza G'anisher qizi	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIISH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIISHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI.....	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ.....	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шоҳрух Фаррух угли, Маннафoв Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI.....	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI.....	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH.....	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	796
Maxmudov S.T.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.....	801
Юсупова Н.Т.	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY FAKTORLAR TAHLILI.....	807
Rahimova Mushtariybegim Muxammadg'olib qizi	
DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI.....	812
Abdumalikova G.F.	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA SIYOSATINI SAMARALI BOSHQARISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSION ASOSLARI.....	821
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich	
RAQAMLI AVIATSIYA EKOTIZIMI: AI/ML, DIGITAL TWIN VA BLOKCHEYN INTEGRATSIYASI.....	828
Azimova Moxinur Nozimovna	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI.....	834
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATINING REKREATSIYA RESURLARI VA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI SALOHIYATI.....	839
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
MINTAQALAR TURISTIK-REKREATSION IMKONIYATLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY GIS USULLARINI QO'LLASH (SARIOSIYO TUMANI MISOLIDA).....	845
Safarov Manuchexr Axtam o'g'li	
XITOIY TAJRIBASI ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	852
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
TURIZM FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHGA OID NAZARIY BILIMLARNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	857
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	

TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASI MUSTAHKAMLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI	863
Raxmanov Iloxom Xurramovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Maxsudov Sherzod Solijonovich	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	877
Mahmudov Sarvar	
ATROF-MUHITGA OID FISKAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA MINTAQAVIY BAHOLASH	882
Zilola Rahmatova	
XORAZM VILOYATI TUMANLARIDA EKSPORT SAMARADORLIGI: STOXAСТИK CHEGARAVIY TAHLIL (SFA) ASOSIDAGI EMPIRIK YONDASHUV	887
Fozil Xolmurotov	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.....	900
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
EKOLOGIK VAZIYAT VA AHOLI SALOMATLIGINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	905
Egamqulov Husniddin Erkaboyevich	
CHO'L HUDUDLARIDA TURISTIK RESURLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	911
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Mavlonov Ahmadjon Muhammadovich	
КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	918
Сагидуллин Фарид Радикович	
ТРЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ И СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	927
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQATNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGINING ROLI.....	935
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich, Bustonov Komiljon Kumakovich	
TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASHNING AYRIM MASALALARI	943
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
TA'LIM KLASTERLARI KONTEKSTIDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA STRATEGIK YECHIMLARI: TRIPLE HELIX MODEL ASOSIDA TAHLIL.....	947
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	954
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	960
Sirojiddinov Kamoliddin	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	967
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
AGROTADBIRKORLIK FAOLIYATINING ASOSIY FUNKSIYALARI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI.....	971
Nasriddinov Xusanbek Sadriddin o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI	976
Abdusattorov Abdusamat Sobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MENEJMENT QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI	981
Karieva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA O'QUV DASTURLARINING KAPITAL ZICHLIGI	989
Dusanov Salim Mamarasulovich	

QATTIQ CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA INNOVATSION MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	995
Temirov Azizbek Voit o'g'li	
STRATEGIK REJALASHTIRISH ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	1002
G.Ya. Muxibova, O.U. Sharifxodjayeva, O. To'rabekova	
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1009
Шакаров Зафар Гаффорович	

ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Шакаров Зафар Гаффорович

PhD, доцент кафедры «Экономическая теория»
Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. Статья исследует детерминанты и последствия межрегиональной мобильности в Узбекистане в 2018–2024 гг. На базе официальной статистики и международных источников показан устойчивый рост внутренних перемещений с преобладанием городских направлений. В 2022 г. зарегистрировано 214,8 тыс. переездов, в 2023 г. - 218,8 тыс.; в I полугодии 2024 г. - 116,6 тыс., при «феминизации» потоков (60,0% женщин) и доминировании Ташкента. Ключевые драйверы - разрывы в заработной плате и качестве рабочих мест и смягчение правил регистрации. Мобильность повышает производительность через лучшее пространственное сопоставление труда и рабочих мест, но усиливает нагрузку на городскую инфраструктуру и «истончает» регионы-доноры. Предложены меры по жилью и транспорту, поддержке занятости в регионах-донорах, цифровизации регистрации и переподготовке.

Ключевые слова: внутренняя миграция; межрегиональная мобильность; урбанизация; дифференциация заработной платы; политика занятости.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2018–2024 yillarda O'zbekistonda mintaqalararo harakatchanlikni belgilovchi omillar va oqibatlari ko'rib chiqiladi. Rasmiy statistik ma'lumotlar va xalqaro manbalarga asoslanib, u shahar yo'nalishlarining ustunligi bilan ichki harakatlarning barqaror o'sishini ko'rsatadi. 2022 yilda 214 800 ta harakat ro'yxatga olingan, 2023 yilda esa 218 800 ta; va 2024 yilning birinchi yarmida 116,600, oqimlarning "feminizatsiyasi" (60,0% ayollar) va Toshkentning ustunligi bilan. Asosiy omillar - ish haqi va ish sifatidagi bo'shliqlar, ro'yxatga olish qoidalarining yengilligi. Mobillik mehnat va ish o'rinlarining fazoviy moslashuvi orqali hosildorlikni oshiradi, lekin shahar infratuzilmasi yukini oshiradi va donor hududlarni "siyqalashtiradi". Uy-joy va transport bilan ta'minlash, donor hududlarda bandlikni qo'llab-quvvatlash, ro'yxatga olishni raqamlashtirish, qayta tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: ichki migratsiya; mintaqalararo harakatchanlik; urbanizatsiya; ish haqini farqlash; bandlik siyosati.

Abstract. The paper examines determinants and consequences of interregional mobility in Uzbekistan, 2018–2024. Using official and international data, it finds a steady rise of internal moves with urban destinations prevailing: 214.8 thousand in 2022, 218.8 thousand in 2023, and 116.6 thousand in H1 2024, with feminised flows (60,0% women) and Tashkent as the main hub. Key drivers are wage and job-quality differentials and eased residence registration. Mobility improves productivity via better spatial matching, yet strains urban infrastructure and thins donor regions. Policy options include expanding housing and transport, supporting jobs in donor regions, further digitalising registration, and targeted re-skilling.

Key words: internal migration; interregional mobility; urbanization; wage gaps; residence registration; employment policy.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная мобильность рабочей силы стала важным измерением современной экономики. По оценкам Международной организации труда, в 2022 году совокупная численность международных мигрантов достигла 284,5 млн человек; из них 167,7 млн входили в состав рабочей силы принимающих стран, что эквивалентно 4,7% мировой рабочей силы. Эти оценки фиксируют не только масштаб трансграничной мобильности, но и её устойчивую роль в закрытии дефицитов труда, повышении производительности и одновременной необходимости соблюдения стандартов достойного труда и социальной защиты мигрантов.¹

Для Узбекистана вопрос территориальной перераспределённости трудовых ресурсов имеет стратегическое значение. По данным Статистического агентства, постоянное население страны к концу 2024 года превысило 37,5 млн человек, при этом доля городского населения остаётся на уровне около 50,5% (оценка на 2023 год). Государственная политика нацелена на ускорение урбанизации до 60,0% к 2030 году, что увязано с повышением мобильности рабочей силы и развитием сетей «вторичных» городов как новых полюсов роста.²

Демографическое давление на рынок труда высоко: ежегодно его пополняют свыше 600–650 тыс. молодых людей, что существенно превышает возможности создания новых рабочих мест в коротком горизонте. В таких условиях часть избыточного предложения труда перераспределяется через межрегиональную мобильность внутри страны и через внешнюю трудовую миграцию. По административным данным и экспертным оценкам, численность граждан Узбекистана, работающих за рубежом, колебалась в диапазоне от 1,3 до 2,0 млн в 2023–2024 годах (различия обусловлены учётом «зарегистрированных» и фактически занятых мигрантов). Денежные переводы остаются значимым каналом обратного влияния на национальную экономику: в 2023 году объём переводов в Узбекистан составил около 11,4 млрд долл. США, а в 2024 году - 14,8 млрд долл. США. При этом пик относительного влияния пришёлся на 2022 год, когда переводы оценивались примерно в одну пятую ВВП.^{3,4}

Параллельно государство реформирует институциональные барьеры внутренней мобильности. В частности, с 2020 года поэтапно либерализуется система регистрации места жительства (включая смягчение правил для Ташкента и Ташкентской области), что в сочетании с целями «Узбекистан-2030» и программами развития городской инфраструктуры должно упростить перераспределение трудовых ресурсов в пользу территорий с более высокой производительностью.⁵

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, ускорение урбанизации - центральный механизм территориального перераспределения трудовых ресурсов. В Послании была поставлена стратегическая цель - сформировать Государственную программу по доведению уровня урбанизации до 60,0% к 2030 году; при этом акцент сделан на комплексном развитии не только столицы, но и сетки «вторичных» городов и посёлков как дополнительных центров притяжения рабочей силы. Эта рамка напрямую увязывает межрегиональную мобильность с перетоком труда в более продуктивные агломерации и городские рынки труда.⁶

Стратегические документы закрепляют и транспортно-пространственные предпосылки мобильности. В «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы» заложено формирование единой транспортной системы с возможностью ежедневных поездок между крупными городами, развитие пригородных и междугородних железнодорожных маршрутов и общественного транспорта.⁷ Такая конфигурация снижает издержки маятниковой миграции, расширяет зону доступных вакансий и повышает эффективность пространственного сопоставления рабочих мест и навыков.

Таким образом, исследование детерминантов и последствий межрегиональной мобильности рабочей силы в Узбекистане позволяет оценить, насколько эффективно экономика поглощает демографический

1 International Labour Organization (ILO). ILO Global Estimates on International Migrant Workers: International migrants in the labour force. 4th edition. – Geneva, 2024. – 113 p.

2 CIA World Factbook. Uzbekistan – Urbanization (2023) // The World Factbook (CIA). – 2023. – URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan/#people-and-society>

3 International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2024. — Geneva: IOM, 2024. — URL: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024>

4 Central Bank of the Republic of Uzbekistan. Speech by the Chairman of the Central Bank T.A. Ishmetov at the expanded meeting of the Board of the Central Bank (18 February 2025). — Tashkent: CBU, 2025. — URL: https://cbu.uz/en/press_center/reports/2171801/

5 OECD. Public Governance Reviews: Uzbekistan — Towards a more modern, effective and strategic public administration. — Paris: OECD Publishing, 2024. — URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/oecd-public-governance-reviews-uzbekistan_65bf7710/2f36d8ec-en.pdf

6 Мирзиёев Ш. М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (20.12.2022) [Электронный ресурс]. — Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. — URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

7 Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» [Электронный ресурс]. — Ташкент: LEX.UZ. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

приток, как меняется пространственная структура занятости и какие регуляторные и инвестиционные инструменты (от реформы регистрации и жилищной политики до развития транспортной и социальной инфраструктуры) способны обеспечить более сбалансированный территориальный рост в 2018–2024 годах и за их пределами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования миграции и трудовой мобильности сформировали несколько взаимодополняющих теоретических линий. Классическая традиция восходит к Э. Равенстайну, который, опираясь на переписные данные, вывел «законы миграции» о преобладании экономических мотивов и тяготении потоков к ближайшим центрам притяжения с более высокими заработками и развитой инфраструктурой.⁸ Позднее Е. Ли предложил «модель толкающих-притягивающих факторов», систематизировав причины перемещений как набор стимулов в пунктах выбытия и прибытия при наличии «препятствий» на маршруте.⁹ Модель Дж. Хэрриса - М. Тодаро показала, что решение о переезде зависит от ожидаемого дохода в городе (зарплата с учётом вероятности занятости), поэтому миграция может продолжаться даже при риске городской безработицы, пока ожидаемая городская заработная плата не сравняется с сельской альтернативой.¹⁰ Эти подходы объясняют устойчивость мотива заработка и занятости как ядра детерминации внутренних перемещений рабочей силы.

Европейская литература акцентирует институциональные рамки мобильности: свобода передвижения, признание квалификаций, информационное обеспечение и инструменты сопоставления вакансий и навыков. Eurofound трактует географическую мобильность как средство уменьшения дисбалансов спроса и предложения труда в ЕС при одновременно сравнительно невысоких масштабах внутриевропейских перемещений по сопоставлению с иными ОЭСР-регионами.¹¹ Политические выводы сводятся к тому, что расширение свободного перемещения и усиление сервисов занятости (включая трансграничные сети вакансий) повышают гибкость рынков труда, но требуют мер сглаживания локальной нагрузки на системы соцзащиты и жилья.¹²

Российская исследовательская традиция подчёркивает долгосрочно низкую межрегиональную подвижность по сравнению с США и ЕС и её структурные последствия.¹³ В ряде обзоров фиксируется, что внутренняя миграционная активность заметно уступает американской; причины связывают с высокими издержками переезда (жильё, регистрационные ограничения, утрата социальных сетей) и «ловушками бедности», ограничивающими мобильность населения депрессивных территорий.¹⁴ Эмпирические работы показывают, что разрывы в заработных платах между регионами сглаживаются медленно именно вследствие низкой миграционной реакции домохозяйств; при этом мотивы переезда всё чаще определяются не только доходными различиями, но и качеством городской среды, инфраструктурой и экологией.¹⁵

В Узбекистане научная школа «Экономика труда и человеческий капитал» при Ташкентском государственном экономическом университете рассматривает мобильность в двойственной оптике «предохранительного клапана» и «утечки потенциала».¹⁶ С одной стороны, исследования фиксируют, что внешняя трудовая миграция снижает давление на внутренний рынок труда и поддерживает доходы домохозяйств через денежные переводы; с другой - подчёркивают риск дефицита кадров и вымывания квалификаций в отдельных секторах и регионах.¹⁷ Внутренняя мобильность трактуется как стратегический механизм пространственного перераспределения труда при разрывах между динамикой трудовых

8 Ravenstein E. G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London. 1885. Vol. 48, No. 2. P. 167–235.

9 Lee E. S. A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol. 3, No. 1. P. 47–57.

10 Harris J. R., Todaro M. P. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis // American Economic Review. 1970. Vol. 60, No. 1. P. 126–142. URL: <https://www.aeaweb.org/aer/top20/60.1.126-142.pdf>

11 Eurofound. Labour mobility in the EU: Recent trends and policies. Dublin, 2014. URL: https://a.storyblok.com/f/279033/615802d3c8/ef1456en1_0.pdf

12 European Labour Authority (EURES). Report on Labour Shortages and Surpluses 2024 (updated 27 June 2025). URL: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2025-06/EURES_Report_on_labour_shortages_and_surpluses_2024.pdf

13 Вакулёно Е. С. Мотивы внутренней миграции населения в России: что изменилось за последние годы? // Прикладная эконометрика. 2019. № 55. С. 113–138. URL: https://pe.cemi.rssi.ru/pe_2019_55_113-138.pdf

14 Миграционная мобильность в России: оценки и данные // Демоскоп Weekly. 2010. № 445–446. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2010/0445/analit01.php>

15 Бураншина Н. А., Смирных Л. И. Человеческий капитал мигрантов и конвергенция российских регионов по заработной плате // Вопросы экономики. 2018. № 12. С. 121–138. URL: <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/225214160.pdf>

16 Анализ основных тенденций международной трудовой миграции в мире / К.Х. Абдурахманов, Н.К. Закирова / Международный научно-практический журнал «Международная торговля и торговая политика» №1(33)2023, С.51-64

17 Мамадалиева Х. Х. Демографическое развитие и тенденции миграции населения Узбекистана // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. Т. 3, № 2. С. 78–91. DOI: 10.19181/demis.2023.3.2.6. URL: <https://www.demis-journal.ru/index.php/demis/article/view/9044>

ресурсов и темпами создания рабочих мест в регионах; среди детерминант - различия в заработной плате, структурные диспропорции занятости молодёжи, ограниченная диверсификация сельских экономик и качество городской инфраструктуры в центрах притяжения.¹⁸ Эти выводы доминируют в работах, посвящённых динамике миграции и трудовой политике Узбекистана в последние годы.

В сумме теоретико-эмпирические подходы сходятся в трёх ключевых тезисах, значимых для последующего анализа: (i) экономические стимулы (заработная плата, вероятность занятости) остаются базовым «двигателем» межрегиональной мобильности; (ii) институциональные барьеры и затраты переезда могут частично или полностью «гасить» эту реакцию, что поддерживает устойчивые региональные диспропорции; (iii) эффекты мобильности амбивалентны и зависят от качества политики - при наличии механизмов признания квалификаций, доступного жилья, транспортной связности и развитых служб занятости внутренняя мобильность повышает общую эффективность размещения труда, тогда как их отсутствие порождает депопуляцию и узкие горлышки на локальных рынках.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В методологии исследования автором использовались научная абстракция, сравнительный анализ, индукция и дедукция.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2018–2024 г. фиксируется устойчивое нарастание зарегистрированных межрегиональных перемещений на постоянное место жительства. По данным Агентства статистики, в 2022 году число внутренних «иммигрантов» (лиц, сменивших регион постоянной регистрации внутри страны) составило 214,8 тыс. человек; из них 164,3 тыс. зарегистрировались в городской местности, 50,5 тыс. - в сельской. Тем самым удельный «городской» компонент достиг 76,5%.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), в 2023 году зарегистрированные внутренние перемещения выросли до 218,8 тыс. человек (+1,8% к 2022 г.). Динамика не была монотонной: в 2020 году наблюдалась просадка на фоне пандемийных ограничений и общего сжатия мобильности; затем последовал компенсаторный подъём 2021–2023 гг. (в 2020 г. фиксировались отрицательные миграционные балансы и сжатие потоков, что отражено в сводных материалах МОМ).¹⁹

Даже при росте абсолютных величин интенсивность внутренних миграций остаётся умеренной: в 2023 г. между регионами переехали около 0,6% населения (оценка автора на основе 218,8 тыс. перемещений и численности постоянного населения 36,8 млн чел.). Такая величина ниже, чем в ряде развитых экономик, что указывает на сохраняющийся потенциал для повышения внутренней мобильности.

Рис. 1. Динамика внутренней миграции населения Узбекистана²⁰

Мобильность носит преимущественно урбанизационный характер. В 2022 году 76,5% зарегистрировавшихся по новому месту жительства пришли на города. Концентрация притока особенно высока в крупнейших агломерациях. По материалам Агентства статистики, в январе–июне

18 Абдуллаева М. С. Влияние миграционной политики на экономику развивающихся стран // National Economy: Improvement in the Strategy and Mechanisms for Its Development. 2024. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/dev-national-economy/article/view/58683>

19 International Organization for Migration (IOM), Uzbekistan. Uzbekistan: Migration Situation Report (October–December 2024) [Electronic resource]. — Tashkent: IOM, 2024. — URL: <https://uzbekistan.iom.int/sites/g/files/tmzbd12566/files/documents/2025-03/uzbekistan-migration-situation-report-oct-dec-2024.pdf>

20 Составлено автором на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и Международной организации по миграции

2024 г. на долю г. Ташкента приходилось 29,5% всех иммигрантов (в понимании «внутренние + внешние», с доминированием внутренних), ещё 11,5% - на Ташкентскую область; заметные доли формировали Кашкадарьинская и Самаркандская области.

Столица выступает ключевым «магнитом» внутренних перемещений. По данным на 2020 год, чистый приток в г. Ташкент составил +71,8 тыс. человек за год (на фоне умеренного притока в Ташкентскую область и оттоков в большинстве прочих регионов). Сама столичная агломерация быстро растёт: по состоянию на 2024 года численность постоянных жителей Ташкента достигла 3,041 млн человек (+2,9% к 2023 г.).

Помимо столичного направления, значимы перетоки из сельских районов в областные центры (прежде всего туда, где реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности, строительстве и сервисе). Однако масштабы таких перемещений существенно уступают «столичному каналу», что коррелирует с общей логикой урбанизационного роста и агломерационных эффектов, отмечаемых международными обследованиями городской системы Узбекистана.

Существенным внешним детерминантом внутренних миграционных процессов в 2018–2024гг. стали экономические реформы и социальная политика государства. Либерализация экономики, начатая после 2017 года, сопровождалась активным развитием частного сектора и созданием новых рабочих мест, прежде всего в городах. По данным Всемирного банка, в 2017–2021гг. частный сектор Узбекистана значительно расширился, особенно в отраслях услуг и строительства. Это стимулировало переток рабочей силы из сельского хозяйства (где продуктивность и заработки ниже) в новые точки роста.

Снятие ряда административных барьеров для переезда также сыграло важную роль. В частности, в 2019–2020гг. была смягчена система прописки (регистрации по месту жительства) в г.Ташкенте: были расширены категории граждан, имеющих право прописаться в столице, упрощён порядок аренды жилья и регистрации.

По оценке OECD, отмена или радикальное упрощение института прописки, долгое время сдерживавшего сельско-городскую миграцию в Узбекистане, может существенно повысить мобильность труда. Таким образом, действия правительства по дерегулированию рынка труда уже привели к росту внутренних миграций.

С другой стороны, инвестиции в регионы, начатые в рамках государственных программ (развитие сельской инфраструктуры, создание новых производств в Ферганской долине, Каракалпакстане и др.), призваны создавать рабочие места на местах и тем самым снижать потребность людей уезжать. Пока эти меры дают смешанные результаты: хотя в отдельных районах (например, в г. Нукусе, г. Коканде) появляются новые предприятия и отмечается даже приток рабочей силы, в целом дисбаланс между центром и периферией остаётся значительным.

Наблюдаемая половозрастная селективность внутренних перемещений в Узбекистане соответствует международным закономерностям: наиболее мобильны молодые люди трудоспособного возраста, причем доля женщин во внутренней миграции заметно выросла. По данным за 2022 г. в пределах страны сменили место жительства 214,8 тыс. человек; из них женщины - около 60,0% (129,2 тыс.), мужчины - 40,0% (85,6 тыс.). Эта структура подтверждает «феминизацию» внутренних потоков и связана как с семейной миграцией, так и с расширением занятости женщин в сфере услуг крупных городов.

В 2024 г. положительная динамика внутренних перемещений сохранилась. За 2024 г. внутри страны переехали 116,6 тыс. человек, из них 65,9 тыс. женщин и 50,7 тыс. мужчин; 87,0 тыс. направились в города, 29,6 тыс. - в сельскую местность. Ташкент оставался главным центром притяжения: только за полгода в столицу переехали 44 605 человек (прибытия, а не чистое сальдо). Эти оценки опираются на оперативные сообщения СМИ со ссылкой на Агентство по статистике и сводки МОМ.

Рис. 2. Внутренняя миграция в Узбекистане за 2024 г. (%)²¹

²¹ Составлено автором на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и Международной организации по миграции

Структура потоков согласуется с факторной моделью «городской премии» в заработках и возможностях. В 2024 г. средняя номинальная заработная плата по стране составила 5,357 млн сум/мес., при этом в Ташкенте - около 9,07 млн, в Навоийской области - 6,77 млн, а в ряде аграрных регионов - 4,1–4,6 млн. Такая дифференциация по оплате труда задаёт устойчивый приток населения в столицу и индустриально-сырьевые центры.

В 2019–2020 гг. Узбекистан начал поэтапную либерализацию системы регистрации по месту жительства (включая Ташкент и Ташкентскую область). Принятые в 2019 г. и в 2020 г. акты существенно упростили процедуры, включая перевод части операций в электронный формат и отказ от ряда ограничительных формулировок («временная прописка» → «регистрация по месту временного пребывания»). Научные и международные обзоры рассматривали «прописку» как источник пространственных фрикций на рынке труда; смягчение норм снижает барьеры межрегиональной мобильности.²²

Собственно связь институтов с мобильностью подтверждается и в обзорах ОЭСР 2024 г., где региональные диспропорции и доступ к публичным услугам названы зонами внимания для дальнейшей реформы государственного управления. Снятие фрикций регистрации должно сопровождаться инфраструктурными инвестициями в принимающих агломерациях (жильё, транспорт, соцуслуги) и адресной поддержкой «территорий оттока».

Параллельно с ростом внутренних перемещений сохраняется значимая внешняя трудовая миграция, которая конкурирует за трудовые ресурсы из регионов-доноров. Постоянные (на ПМЖ) перемещения остаются небольшими по сравнению с временной занятостью за рубежом, но они диагностически важны. В I полугодии 2024 г. на ПМЖ из Узбекистана выехали 5 066 человек, при этом на ПМЖ в страну прибыли 1 080 человек; основным направлением выезда был Казахстан (около 81,5 %), далее - Россия (15,0%).

С позиций экономики труда внутренние миграции повышают суммарную производительность за счёт перераспределения рабочей силы в локации с более высокой предельной продуктивностью и оплатой, одновременно стимулируя накопление человеческого капитала через доступ к образованию и «учебным» рабочим местам. Для городов-реципиентов это смягчение кадровых дефицитов и подспорье в росте сектора услуг; для сельских территорий - риск демографического «истончения» ядра 20–40 лет и «утечки» квалифицированных специалистов (медицина, образование), что требует компенсирующих мер (удалённые сервисы, служебное жильё, стимулирование востребованных профессий). Эти выводы корреспондируют с данными Национального комитета по статистике о росте городского населения и с международной аналитикой по пространственной мобильности.

С другой стороны, быстрый приток в агломерации повышает нагрузку на транспорт, жильё, образование и здравоохранение. Локальные отчёты фиксируют устойчивый рост цен на жильё и арендные ставки в столице, что усиливает роль программ доступного жилья как «сопряжённой» политики к либерализации регистрации. Модели Всемирного банка показывали высокую общественную поддержку снятия регистрационных барьеров при условии наращивания строительства и доступности жилья.

Практические импликации для политики занятости и регионального развития

Принять пространственную дифференциацию зарплат как «естественный двигатель» мобильности, а не аномалию. Соответственно, инструменты - развитие арендного и субарендного жилья в агломерациях; транспортные «плечи» маятниковой занятости из прилегающих районов; адресные ваучеры на мобильность для молодёжи и женщин, которые вносят вклад в «феминизацию» внутренних потоков.

«Двойной фокус» инвестиций: (а) увеличение пропускной способности городских систем (транспорт, детсады/школы, поликлиники) в местах притока; (б) проекты занятости и качества жизни в регионах-донорах (местные сервисные мультипликаторы, индустриальные парки, ремиграционные гранты). Рекомендации укладываются в повестку ОЭСР по сглаживанию межрегиональных разрывов.

Данные как инфраструктура. Закрепить регулярную публикацию Национального комитета по статистике панелей по межрегиональным перемещениям (пол, возраст 5-летки, образование, направление «село-город/город-село», длительность), а также «чистых» сальдо по регионам - это снизит неопределённость для планирования рынка труда. MOM уже указывала на пробелы в миграционной статистике и поддерживает их закрытие.

Таким образом можно констатировать, что межрегиональная мобильность рабочей силы в Узбекистане в 2018–2024 гг. заметно возросла, обусловленная экономическими реформами и сохраняющимся неравенством в развитии регионов. Основной направленностью внутренних миграций

22 Указ Президента РУз № ПФ-5984 от 22.04.2020 О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4796561>

является приток трудоспособного населения в столицу и крупные города, что способствует их росту, но обостряет дисбалансы между центром и периферией. Внутренняя миграция сопровождается как позитивными последствиями (рост занятости мигрантов, повышение их доходов, смягчение напряжённости на сельских рынках труда, поддержка городского роста), так и негативными (отток молодежи из отдельных областей, перегрузка инфраструктуры городов, социальные сложности адаптации переселенцев). Внешние факторы – прежде всего масштабная трудовая эмиграция из Узбекистана – воздействуют на внутренние процессы, часто конкурируя с ними за трудовые ресурсы. В следующем разделе приведены выводы и рекомендации, направленные на максимизацию выгод и минимизацию издержек межрегиональной мобильности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ детерминантов и последствий межрегиональной мобильности рабочей силы в Узбекистане подтверждает первостепенную роль экономических различий между регионами. Разрыв в заработной плате, качестве рабочих мест и доступе к инфраструктуре формирует устойчивую «городскую премию» (разницу в вознаграждении и возможностях в пользу крупных городов), которая выступает ключевым стимулом переезда из аграрной периферии в столичные и индустриальные центры. При этом институциональные фрикции - прежде всего регуляции регистрации по месту жительства, неоднородность доступа к социальным услугам и рынку жилья - модифицируют масштабы и направления потоков, усиливая или ослабляя отклик трудовой мобильности на региональные различия. В совокупности это образует устойчивую модель: регионы с более низкими доходами и узким спектром рабочих мест систематически теряют население, тогда как Ташкент и ограниченный круг промышленных узлов наращивают приток трудоспособных. Наблюдаемая «феминизация» внутренних перемещений (рост доли женщин) объясняется расширением занятости в сервисной экономике городов и семейными стратегиями миграции.

Преобладающий баланс эффектов внутренней мобильности - положительный при наличии корректной государственной политики. Перераспределение рабочей силы повышает совокупную производительность, ускоряет структурную перестройку и урбанизацию, закрывает кадровые дефициты в растущих отраслях. Негативные эффекты - депопуляция и старение отдельных территорий-доноров (регионы устойчивого оттока), нагрузка на городскую инфраструктуру и сегментация доступа к услугам - носят управляемый характер. Международный опыт и эмпирика по Узбекистану показывают, что сочетание активной региональной политики с целевыми мерами в агломерациях превращает мобильность в общественный выигрыш: мигранты «капитализируют» городской премиальный доход, принимающие города получают приток молодых кадров, а территории-доноры - компенсацию через механизмы межбюджетного выравнивания и проекты развития.

Для максимизации выгоды и минимизации издержек необходим комплекс мер, соотносимый с тремя взаимодополняющими векторами. Первый вектор - развитие территорий-доноров: формирование локальных точек занятости (индустриальные парки, переработка сельхозсырья, малый и средний бизнес), улучшение общественных благ (дороги, цифровая и социальная инфраструктура), расширение доступности услуг здравоохранения и образования. Цель - снизить долю вынужденной миграции, оставив преобладать добровольный, экономически мотивированный переезд. Второй вектор - повышение «пропускной способности» городов-реципиентов: ускоренное жилищное строительство, развитие арендного сегмента и общественного транспорта, расширение мощностей детских садов, школ и поликлиник, внедрение стандартов инклюзивного доступа к услугам для переселенцев. Третий вектор - снятие остаточных институциональных барьеров мобильности и снижение транзакционных издержек переезда: дальнейшая либерализация процедур регистрации, цифровизация учёта населения, унификация и «безбумажность» доступа к социальным услугам вне зависимости от исходного места регистрации.

Критически важным элементом является политика развития человеческого капитала. Программы опережающей подготовки и переподготовки (включая краткосрочные курсы по цифровым, инженерным и сервисным компетенциям), карьерное консультирование и служба содействия занятости, наставничество и стажировки в деловой среде повышают скорость и качество интеграции мигрантов в городскую экономику. Особое внимание следует уделить молодёжи из сельских районов и женщинам - группам, вносящим ключевой вклад в современные миграционные потоки. Для снижения барьеров входа целесообразны «ваучеры мобильности» (гранты на переезд и аренду на первые месяцы), служебное жильё в секторах с кадровым дефицитом (образование, здравоохранение), а также корпоративные программы релокации при межрегиональном наборе.

Системе управления требуются более точные и своевременные данные. Усиление статистического наблюдения за внутренней мобильностью (сквозные регистры населения, согласованные определения «переезда», детализация по полу, возрасту, образованию и направлению «село–город/город–село») должно дополняться регулярными социологическими обследованиями домохозяйств и панельными опросами мигрантов. На этой основе целесообразно ввести набор индикаторов мониторинга: коэффициент межрегиональной мобильности (в год), индекс городской премии по заработной плате, чистое миграционное сальдо по каждому региону, показатели доступности жилья и времени маятниковой поездки, а также долю «переквалифицированных» мигрантов, трудоустроенных по новой специальности в течение 6–12 месяцев.

Связь с внешней трудовой миграцией требует интегрированной стратегии: расширение объёма и качества рабочих мест внутри страны и снижение институциональных издержек внутреннего переезда повышают вероятность того, что часть потенциальных внешних мигрантов останется в национальной экономике, а часть вернувшихся успешно реинтегрируется. Политика внутренних переселений (жилищные сертификаты, субсидии на relocation, налоговые и страховые стимулы для работодателей, нанимающих мигрантов из других регионов) должна быть согласована с программами реинтеграции возвращающихся из-за рубежа и региональными планами занятости.

Итогово межрегиональная мобильность в Узбекистане - устойчивый и экономически рациональный ответ домохозяйств на межрегиональные различия и институциональные условия. Задача государства - не подавлять, а направлять эти потоки, одновременно повышая равновесный уровень благосостояния. Приоритетами выступают: выравнивание возможностей развития территорий-доноров, укрепление инфраструктурной ёмкости агломераций, демаршрутизация и цифровизация процедур, инвестиции в навыки и механизмы снижения издержек переезда, а также создание полноценной системы мониторинга и оценки. При последовательной реализации этот пакет превращает мобильность населения из вынужденной стратегии выживания в инструмент роста человеческого капитала, повышения эффективности рынка труда и долгосрочно сбалансированного территориального развития страны.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Указ Президента РУз № ПФ-5984 от 22.04.2020 «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания» [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4796561>
3. Мирзиёев Ш. М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (20.12.2022) [Электронный ресурс]. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5774>
4. Абдурахманов К. Х., Закирова Н. К. Анализ основных тенденций международной трудовой миграции в мире // Международная торговля и торговая политика. 2023. № 1(33). С. 51–64.
5. Абдуллаева М. С. Влияние миграционной политики на экономику развивающихся стран // National Economy: Improvement in the Strategy and Mechanisms for Its Development. 2024. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/dev-national-economy/article/view/58683>
6. Бураншина Н. А., Смирных Л. И. Человеческий капитал мигрантов и конвергенция российских регионов по заработной плате // Вопросы экономики. 2018. № 12. С. 121–138. URL: <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/225214160.pdf>
7. Вакуленко Е. С. Мотивы внутренней миграции населения в России: что изменилось за последние годы? // Прикладная эконометрика. 2019. № 55. С. 113–138. URL: https://pe.cemi.rssi.ru/pe_2019_55_113-138.pdf
8. Мамадалиева Х. Х. Демографическое развитие и тенденции миграции населения Узбекистана // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. Т. 3, № 2. С. 78–91. DOI: 10.19181/demis.2023.3.2.6. URL: <https://www.demis-journal.ru/index.php/demis/article/view/9044>
9. Миграционная мобильность в России: оценки и данные // Демоскоп Weekly. 2010. № 445–446. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2010/0445/analit01.php>
10. Национального комитета Республики Узбекистан по статистике
11. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. Speech by the Chairman of the Central Bank T. A. Ishmetov at the expanded meeting of the Board of the Central Bank (18 February 2025). Tashkent: CBU, 2025. URL: https://cbu.uz/en/press_center/reports/2171801/
12. CIA World Factbook. Uzbekistan - Urbanization (2023) // The World Factbook (CIA). 2023. URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan/#people-and-society>
13. Eurofound. Labour mobility in the EU: Recent trends and policies. Dublin, 2014. URL: https://a.storyblok.com/f/279033/615802d3c8/ef1456en1_0.pdf
14. European Labour Authority (EURES). Report on Labour Shortages and Surpluses 2024 (updated 27 June 2025). URL: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2025-06/EURES_Report_on_labour_shortages_and_surpluses_2024.pdf
15. Harris J. R., Todaro M. P. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis // American Economic Review. 1970. Vol. 60, No. 1. P. 126–142. URL: <https://www.aeaweb.org/aer/top20/60.1.126-142.pdf>

16. International Labour Organization (ILO). ILO Global Estimates on International Migrant Workers: International migrants in the labour force. 4th ed. Geneva, 2024. 113 p.
17. International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2024. Geneva: IOM, 2024. URL: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024>
18. International Organization for Migration (IOM), Uzbekistan. Uzbekistan: Migration Situation Report (October–December 2024) [Electronic resource]. Tashkent: IOM, 2024. URL: <https://uzbekistan.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2566/files/documents/2025-03/uzbekistan-migration-situation-report-oct-dec-2024.pdf>
19. Lee E. S. A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol. 3, No. 1. P. 47–57.
20. OECD. Public Governance Reviews: Uzbekistan - Towards a more modern, effective and strategic public administration. Paris: OECD Publishing, 2024. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/oecd-public-governance-reviews-uzbekistan_65bf7710/2f36d8ec-en.pdf
21. Ravenstein E. G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London. 1885. Vol. 48, No. 2. P. 167–235.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>